

Energia Elétrica Dispara: Inflação em Rio Branco é de 0,46% em Setembro

Dr. Rubicleis G. Silva

rubicleis@uol.com.br

Tutor PET - Economia & Docente do PROFIAP

Projeto de Extensão: Monitoramento do IPCA Rio Branco 2025

Universidade Federal do Acre

13 de outubro de 2025

Resumo

A inflação de Rio Branco em setembro de 2025 foi determinada por um fator predominante: o reajuste da energia elétrica residencial, que sozinho contribuiu com 0,44 pontos percentuais dos 0,46% registrados no mês. Este impacto concentrado no grupo Habitação (3,81%) foi parcialmente compensado pela deflação em Alimentação e bebidas (-0,30%) e Saúde e cuidados pessoais (-0,61%), que trouxeram alívio ao consumidor. A "dança dos preços" foi evidente: enquanto limão (37,92%) e uva (6,63%) dispararam, produtos básicos como arroz (-5,62%), tomate (-16,39%) e mamão (-19,62%) baratearam significativamente. O Índice de Difusão recuou para 58,08%, indicando menor disseminação dos aumentos, com apenas 115 itens em alta contra 125 no mês anterior. Apesar da pressão pontual da energia elétrica, Rio Branco manteve a menor inflação acumulada do país em 2025 (2,42%), demonstrando que fatores regionais específicos podem moderar choques macroeconômicos nacionais. Os núcleos de inflação apresentaram comportamentos heterogêneos, com pressões concentradas em grupos específicos, evidenciando que a inflação local não se disseminou de forma generalizada pela economia acreana.

1 Conhecendo a inflação nacional

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,48% em setembro de 2025, conforme demonstrado na Tabela 1, refletindo pressões inflacionárias concentradas em setores específicos da economia brasileira. Este resultado mantém a trajetória de moderação inflacionária observada ao longo do ano, com o índice acumulado também em 0,48%.

O grupo Habitação emergiu como o principal responsável pela pressão inflacionária do mês, registrando variação de 2,97% e contribuindo com 0,45 pontos percentuais para o índice geral. Esta alta expressiva está diretamente relacionada ao reajuste das tarifas de energia elétrica implementado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em setembro, reflexo da aplicação da bandeira tarifária vermelha patamar 2 devido ao período seco e à necessidade de acionamento das usinas termelétricas. Adicionalmente, os custos de aluguel residencial continuaram pressionados pela demanda aquecida no mercado imobiliário urbano, especialmente nas regiões metropolitanas.

Por sua vez, o grupo Alimentação e bebidas apre-

sentou deflação de 0,26%, exercendo impacto negativo de 0,06 pontos percentuais no índice geral. Esta queda está associada à safra favorável de produtos *in natura*, especialmente hortaliças e frutas, beneficiada pelas condições climáticas adequadas durante o período de colheita. A redução nos preços dos alimentos processados também contribuiu para este resultado, reflexo da estabilização dos custos de produção e da menor pressão cambial sobre insumos importados.

O setor de Saúde e cuidados pessoais registrou alta de 0,17%, contribuindo com 0,02 pontos percentuais para a inflação mensal. Este movimento está relacionado a um aumento generalizado dos bens e serviços que compõem este grupo, pois 72,22% dos subitens deste grupo sofreram aumento de preços. O destaque negativo vai para os planos de saúde, pois representaram 88,72% das variações positivas dos preços deste grupo.

O grupo Vestuário apresentou variação positiva de 0,63%, impactando o índice geral em 0,03 pontos percentuais. Esta alta reflete o início da temporada primavera-verão, período tradicionalmente marcado pelo lançamento de novas coleções e maior demanda por artigos de vestuário. A pressão nos preços também está relacionada ao aumento dos cus-

tos de importação de tecidos e aviamentos, influenciados pela valorização do dólar frente ao real durante o terceiro trimestre de 2025.

Os grupos Artigos de residência e Comunicação registraram deflação de 0,40% e 0,17%, respectivamente, exercendo pressões negativas sobre o índice geral. No caso dos artigos de residência, a queda está associada às promoções sazonais de móveis e eletrodomésticos, estratégia do varejo para estimular o consumo em período de menor atividade econômica. Já no setor de comunicação, a deflação reflete a intensificação da concorrência entre operadoras de telefonia móvel e internet, resultando em ofertas mais agressivas e redução de tarifas.

O grupo Transportes apresentou estabilidade relativa com alta de apenas 0,01%, mantendo-se praticamente neutro no impacto sobre a inflação mensal. Esta estabilidade nos preços dos combustíveis está relacionada à política de preços da Petrobras, que tem mantido relativa estabilidade nos valores da gasolina e diesel, compensando parcialmente as oscilações do petróleo no mercado internacional. O transporte público também contribuiu para esta estabilidade, com poucas revisões tarifárias registradas no período.

A análise do impacto acumulado em 2025 revela que Habitação (28,79%) e Saúde e cuidados pessoais (17,45%) são os grupos que mais pressionaram a inflação ao longo do ano, seguidos por Alimentação e bebidas (15,88%). Esta distribuição indica que os serviços essenciais continuam sendo os principais vetores da dinâmica inflacionária brasileira, enquanto bens industriais apresentam comportamento mais moderado, sugerindo que as políticas monetária e fiscal têm sido eficazes no controle das expectativas inflacionárias e na manutenção da estabilidade de preços.

Tabela 1: IPCA Nacional por grupos de produtos e serviços - Setembro de 2025

Índice geral e grupos de produtos e serviços	Setembro		Acumulado 2025
	Variação %	Impactos	
Índice geral	0,48	0,48	100,00
Alimentação e bebidas	-0,26	-0,06	15,88
Habitação	2,97	0,45	28,79
Artigos de residência	-0,40	-0,01	0,42
Vestuário	0,63	0,03	4,45
Transportes	0,01	0,00	11,09
Saúde e cuidados pessoais	0,17	0,02	17,45
Despesas pessoais	0,51	0,05	11,82
Educação	0,07	0,00	10,18
Comunicação	-0,17	-0,01	0,96

Fonte: Elaborado pelo autor a partir (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025)

A figura 1 mostra o IPCA acumulado em 12 meses, de dezembro de 2020 a setembro de 2025 e revela um período de grande volatilidade e desafios para a política monetária. A inflação iniciou a série em 4,52%, dentro do limite superior da meta, mas rapidamente escalou até atingir um pico preocupante de 12,13% durante o Governo Bolsonaro. Após esse ápice, observou-se um forte movimento de desinflação que trouxe o índice para seu vale em 3,16% no governo Lula III, retornando momentaneamente para o centro do objetivo. Contudo, a partir desse ponto, a inflação voltou a ganhar tração, estabelecendo-se em um novo patamar, consistentemente acima da meta de inflação definida pelo Banco Central do Brasil, que é de 3% ao ano, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos (entre 1,5% e 4,5%).

Com foco nos últimos seis meses, a inflação demonstra uma persistência notável em patamares elevados. A sequência de valores (5,53%, 5,32%, 5,35%, 5,23%, 5,13% e 5,17%) mostra que, apesar de pequenas oscilações e uma leve tendência de queda, o índice permanece estagnado acima de 5%, bem distante do teto da meta de 4,5%. É crucial destacar que, com esse comportamento, **o Brasil já extrapola o limite superior da meta de inflação há 13 meses consecutivos**. Essa persistência inflacionária indica a dificuldade em ancorar as expectativas e convergir a inflação para o centro da meta, representando um cenário macroeconômico que exige atenção e possivelmente a manutenção de uma política monetária contracionista.

Figura 1: IPCA nacional acumulado em 12 meses no período de janeiro de 2020 a setembro de 2025

2 Inflação em Rio Branco

2.1 Considerações gerais

Conforme a Tabela 2, existe um cenário heterogêneo entre as capitais e regiões metropolitanas brasileiras. Enquanto o índice nacional registrou uma variação de 0,48%, diversas localidades apresentaram resultados significativamente distintos. São Luís (MA) desponta com a maior alta mensal, atingindo 1,02%, mais que o dobro da média nacional. Em contrapartida, Salvador (BA) exibiu a menor variação no mês, com apenas 0,17%, demonstrando uma pressão de preços consideravelmente mais branda no período.

Observando o IPCA acumulado no ano, as disparidades regionais se tornam ainda mais evidentes. A Grande Vitória (ES) lidera com a maior inflação acumulada, chegando a 4,35%, seguida de perto por São Paulo (SP) com 4,16%, ambas ultrapassando a marca dos 4%. Esses números contrastam fortemente com outras capitais, indicando que os fatores que impulsionam a inflação não se distribuem de maneira uniforme pelo território nacional, com algumas metrópoles enfrentando maiores desafios no controle de preços ao longo de 2025.

Neste contexto, **Rio Branco (AC) assume uma posição de destaque** ao registrar a menor inflação acumulada no ano entre todas as localidades listadas, com um índice de 2,42%. Este valor, bem abaixo da média nacional de 3,64%, posiciona a capital acreana como a região com o melhor desempenho no controle da inflação até setembro, representando um cenário econômico mais estável para o consumidor local em comparação com os grandes centros urbanos do Sudeste e Nordeste.

Tabela 2: IPCA de Setembro de 2025 e Acumulado em 2025 por Capital e Região Metropolitana.

Município e Região Metropolitana	IPCA (%)	Acumulada (%)
Brasil	0,48	3,64
Rio Branco (AC)	0,46	2,42
Goiânia (GO)	0,75	2,44
Campo Grande (MS)	0,55	2,82
Rio de Janeiro (RJ)	0,48	2,84
Salvador (BA)	0,17	3,12
Belém (PA)	0,27	3,47
Fortaleza (CE)	0,38	3,48
São Luís (MA)	1,02	3,65
Belo Horizonte (MG)	0,31	3,66
Recife (PE)	0,56	3,67
Porto Alegre (RS)	0,50	3,70
Curitiba (PR)	0,37	3,72
Brasília (DF)	0,41	3,79
Aracaju (SE)	0,52	4,02
São Paulo (SP)	0,57	4,16
Grande Vitória (ES)	0,76	4,35

Fonte: Elaborado pelo autor a partir (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025)

2.2 IPCA Acumulado e grupos inflacionários

A análise dos grupos que compõem o IPCA Rio Branco em setembro de 2025 mostra um cenário de fortes contrastes entre os diferentes grupos de produtos e serviços, resultando em uma variação geral de 0,46%. Conforme detalhado na Tabela 3, enquanto alguns setores exerceram forte pressão inflacionária, outros registraram deflação, o que ajudou a moderar o resultado final. Essa dinâmica evidencia que o comportamento dos preços na capital acreana foi determinado por fatores muito específicos, e não por um movimento generalizado de alta.

O grande protagonista da inflação no mês foi, sem dúvida, o grupo **Habituação**, que apresentou uma expressiva variação de 3,81%. Sozinho, este grupo foi responsável por um impacto de 0,47 ponto percentual no índice geral, o que significa que, sem essa alta, a inflação de Rio Branco teria sido negativa. A magnitude desse aumento sugere uma pressão localizada, ligada a reajustes de tarifas como energia elétrica, cujo peso na cesta de consumo das famílias é bastante significativo para determinar o resultado final do IPCA.

Por outro lado, a análise da Tabela 3 mostra a importância dos grupos **Alimentação e bebidas** e **Saúde e cuidados pessoais** para conter uma alta ainda maior do índice. Com quedas de -0,30% e -0,61%, respectivamente, eles exerceram um impacto negativo combinado de -0,15 ponto percentual. Essa deflação, especialmente no grupo de alimentos, trouxe um alívio para o orçamento das famílias, compensando parcialmente a forte pressão exercida pelo setor de habitação e contribuindo para que o índice geral se mantivesse abaixo de 0,50%.

Tabela 3: Variação e Impacto dos Grupos no IPCA de Rio Branco (Setembro-2025).

IPCA	Variação (%)	Impacto (p.p.)
Índice geral	0,46	-
Alimentação e bebidas	-0,30	-0,07
Habituação	3,81	0,47
Artigos de residência	0,58	0,03
Vestuário	0,59	0,04
Transportes	0,13	0,03
Saúde e cuidados pessoais	-0,61	-0,08
Despesas pessoais	0,40	0,03
Educação	0,24	0,01
Comunicação	-0,08	-0,00

Fonte: Elaborado pelo autor a partir (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025)

2.3 As dez maiores e menores variações de preços de bens e serviços em Rio Branco

Ir ao supermercado em Rio Branco no mês de setembro de 2025 foi uma verdadeira montanha-russa

para o bolso do consumidor. Ao caminhar pela seção de hortifrúti, o susto foi inevitável: o preço do **limão**, com uma alta de quase 38%, parecia um erro na etiqueta. Logo ao lado, a uva, um agrado para a sobremesa, também pesava mais no carrinho. A sensação de que o dinheiro valia menos não parava aí. Fora do mercado, o impacto era sentido na conta de **energia elétrica residencial**, que subiu quase 8%, e até no lazer, com o ingresso do cinema ficando mais caro. Essa escalada de preços em itens tão distintos, detalhada na Tabela 4, nos forçava a refazer as contas ali mesmo, no corredor, trocando um produto por outro para tentar fechar o orçamento.

Felizmente, a mesma ida ao mercado também reservava algumas surpresas agradáveis que traziam um certo alívio. Na mesma seção onde o limão assustava, o **tomate** e o **mamão** apareciam com descontos impressionantes, com quedas de 16% e quase 20%, respectivamente. Era a oportunidade perfeita para levar mais para casa e planejar um bom molho ou uma salada de frutas. O alívio se estendia a itens básicos da cozinha brasileira, como o **arroz**, a **cebola** e o **alho**, todos mais baratos. Essa "dança dos preços", como mostra a Tabela 4, transformou a compra do mês em um exercício de estratégia: economizar nos itens em baixa para conseguir levar para casa aqueles que, infelizmente, viraram quase artigos de luxo.

Tabela 4: 10 Maiores Altas e 10 Maiores Baixas de Preços ao Consumidor em Rio Branco (Setembro-2025).

Bens/Serviços	Variação (%)
<i>Maiores Altas</i>	
Limão	37,92
Energia elétrica residencial	7,86
Uva	6,63
Cinema, teatro e concertos	6,56
Peixe - curimatã	5,89
Açaí (emulsão)	5,11
Ventilador	4,68
Sobrancelha	4,43
Artigos de papelaria	4,14
Caderno	4,07
<i>Maiores Baixas</i>	
Batata-inglesa	-4,10
Revista	-4,58
Laranja - pera	-5,39
Arroz	-5,62
Seguro voluntário de veículo	-6,19
Alho	-7,06
Azeite de oliva	-7,91
Cebola	-9,55
Tomate	-16,39
Mamão	-19,62

Fonte: Elaborado pelo autor a partir (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025)

Contudo, as variações dos preços não retratam com fidedignidade o verdadeiro impacto sobre o consumidor. O peso do bem/serviço dentro da cesta

de consumo é o que realmente nos dar a noção correta. Neste diapasão, a Tabela 5 analisa os itens que mais influenciaram o IPCA de Rio Branco em setembro de 2025. A mesma revela um protagonista claro na alta dos preços: a **energia elétrica residencial**. Com um impacto de 0,44 ponto percentual, a eletricidade foi responsável, sozinha, por quase a totalidade do índice geral do mês. Em uma escala muito menor, serviços como conserto de automóvel (0,08 p.p.) e lazer (cinema, teatro) também contribuíram para a inflação, mas seus efeitos foram marginais quando comparados à força do reajuste na conta de luz, mostrando uma pressão de custos altamente concentrada.

Do outro lado da balança, diversos produtos e serviços ajudaram a frear a inflação, exercendo um impacto negativo sobre o índice e trazendo alívio ao consumidor. Conforme mostra a Tabela 5, o item de maior contribuição para a queda foi o **perfume**, com um impacto de -0,10 ponto percentual. Alimentos importantes no dia a dia, como **arroz**, **tomate** e **frango inteiro**, também ficaram mais baratos e tiveram um impacto deflacionário relevante. Sem a contribuição negativa desses itens, o índice de inflação do mês teria sido consideravelmente mais alto, demonstrando a importância dessa compensação de preços para o resultado final.

Tabela 5: 10 Maiores Impactos Positivos e Negativos no IPCA de Rio Branco (Setembro-2025).

Bens/Serviços	Impacto (p.p.)
<i>Maiores Impactos Positivos</i>	
Energia elétrica residencial	0,44
Conserto de automóvel	0,08
Cinema, teatro e concertos	0,04
Contrafilé	0,03
Refeição	0,02
Limão	0,02
Desodorante	0,02
Sabonete	0,01
Costela	0,01
Chã de dentro	0,01
<i>Maiores Impactos Negativos</i>	
Cebola	-0,01
Lanche	-0,01
Produto para cabelo	-0,01
Gasolina	-0,02
Cabeleireiro e barbeiro	-0,02
Passagem aérea	-0,03
Frango inteiro	-0,04
Tomate	-0,04
Arroz	-0,06
Perfume	-0,10

Fonte: Elaborado pelo autor a partir (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025)

2.4 Índice de difusão da inflação - IDI

O Índice de Difusão da Inflação (IDI) registrou um recuo em setembro de 2025, situando-se em 58,08%. Este resultado reflete uma menor disse-

minhação dos aumentos de preços na economia, uma vez que 115 bens e serviços apresentaram alta, em comparação com os 125 observados em agosto. A variação representa uma queda de 3,49 pontos percentuais no indicador.

Ponto de Atenção

Destaca-se que este resultado não é dissociado do IPCA, pois houve uma redução do Índice de Difusão e, mesmo assim, a inflação aumentou. Lembre-se que isso ocorreu em função do aumento expressivo no valor da energia elétrica.

2.5 Núcleo da inflação de Rio Branco

Em relação aos núcleos de inflação¹, a Tabela 6, mostra que os núcleos de Rio Branco apresentaram comportamentos heterogêneos ao longo dos últimos 12 meses, refletindo diferentes dinâmicas nos preços dos bens e serviços da região. O período analisado revela uma trajetória de relativa estabilidade nos núcleos EX1, EX2 e EX3, com variações men-

sais predominantemente positivas, enquanto o núcleo de média móvel (ipca_MA) manteve-se consistentemente negativo durante todo o período, indicando pressões deflacionárias nos itens que compõem este indicador específico.

O mês de setembro de 2025 merece destaque especial na análise, pois apresentou características peculiares em relação aos demais períodos da série. Conforme demonstrado na Tabela 6, setembro registrou uma deflação de -0,080% no núcleo EX1, contrastando com a inflação positiva observada na maioria dos meses anteriores, enquanto os núcleos EX2 e EX3 apresentaram suas maiores variações do período analisado, com 1,360% e 1,420%, respectivamente. Simultaneamente, o IPCA geral registrou 0,460% em setembro, valor superior aos meses de julho (-0,150%) e agosto (-0,080%), e o núcleo de média móvel manteve o padrão deflacionário com -0,330%, embora em magnitude menor que os meses precedentes. Esta divergência entre os diferentes núcleos em setembro sugere pressões inflacionárias concentradas em grupos específicos de bens e serviços, possivelmente relacionadas a fatores sazonais ou choques de oferta localizados que afetaram de forma diferenciada os componentes dos diversos indicadores.

Tabela 6: Núcleos de inflação de Rio Branco nos últimos 12 meses

	Ano/Mês	ipca_EX1	ipca_EX2	ipca_EX3	ipca_geral	ipca_MA
1	2025-09	-0,080	1,360	1,420	0,460	-0,330
2	2025-08	0,110	0,910	0,990	-0,080	-1,640
3	2025-07	0,140	0,090	0,110	-0,150	-1,180
4	2025-06	0,950	0,720	0,750	0,640	-0,690
5	2025-05	0,110	0,230	0,220	0,000	-0,560
6	2025-04	0,790	0,510	0,490	0,550	-0,260
7	2025-03	0,300	0,930	0,920	0,270	-0,940
8	2025-02	1,180	0,290	0,230	1,060	-0,470
9	2025-01	-0,510	0,650	0,480	-0,340	-3,120
10	2024-12	0,290	0,720	0,680	0,530	-0,980
11	2024-11	0,250	0,160	0,030	0,920	-1,420
12	2024-10	0,040	0,110	0,200	0,550	-0,910

Fonte: Elaborado pelo autor a partir (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025)

3 Conclusão e Perspectivas

A análise do comportamento inflacionário brasileiro em setembro de 2025 revela um cenário de complexidade e heterogeneidade regional que demanda atenção cuidadosa dos formuladores de política econômica. O IPCA nacional de 0,48% no mês, embora dentro de parâmetros moderados, mascara pressões setoriais significativas, especialmente no grupo Habitação, que sozinho foi responsável por

quase toda a inflação mensal devido aos reajustes nas tarifas de energia elétrica. Esta concentração setorial da pressão inflacionária, compensada pela deflação em Alimentação e bebidas, demonstra que a dinâmica de preços no país continua sendo influenciada por fatores específicos e choques localizados, mais do que por um movimento generalizado de demanda agregada.

O panorama de longo prazo, evidenciado pela

¹ IPCA-EX1: Exclui itens com alta volatilidade (como alimentos in natura e energia), buscando capturar a inflação "subjacente" menos influenciada por choques sazonais ou climáticos. IPCA-EX2: Remove preços administrados (como tarifas públicas e combustíveis) e itens sazonais, focando em setores onde a dinâmica de preços é determinada pelo mercado. IPCA-EX3: Utiliza metodologias estatísticas (como médias aparadas ou dessazonalização) para eliminar outliers extremos e reduzir distorções temporárias. IPCA Geral: Mede a variação média de todos os itens da cesta de consumo, refletindo o custo total de vida. IPCA-MA: Média móvel do IPCA geral, utilizada para suavizar flutuações de curto prazo e identificar tendências de médio prazo.

persistência da inflação acima de 5% nos últimos meses e pelo fato de o país extrapolar o limite superior da meta por 13 meses consecutivos, configura um desafio estrutural para a política monetária brasileira. A trajetória observada desde o pico de 12,13% durante o governo anterior até a estabilização no patamar atual sugere que, embora tenha havido progresso significativo no controle inflacionário, ainda persistem rigidezas e expectativas desancoradas que impedem a convergência para o centro da meta de 3%. Este cenário exige não apenas a manutenção de uma postura monetária vigilante, mas também a coordenação com políticas fiscais e estruturais que possam atacar as causas profundas da inércia inflacionária.

Por fim, o caso específico de Rio Branco ofe-

rece uma perspectiva otimista e contrastante com o cenário nacional, ao apresentar a menor inflação acumulada do país em 2025 (2,42%). A análise detalhada dos núcleos de inflação da capital acreana revela dinâmicas particulares que, embora influenciadas pelos mesmos choques nacionais (como o reajuste da energia elétrica), resultaram em impactos diferenciados devido às características locais de consumo e estrutura produtiva. O comportamento heterogêneo dos núcleos EX1, EX2 e EX3, especialmente em setembro, junto com a persistente deflação do núcleo de média móvel, sugere que as pressões inflacionárias em Rio Branco são mais pontuais e menos disseminadas, oferecendo lições importantes sobre como fatores regionais podem moderar os impactos de choques macroeconômicos nacionais e contribuir para um ambiente de maior estabilidade de preços.

Referências

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Tabela 7060 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)*. 2025. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Disponível em: (<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060>).